

CZU: 343.347

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19949270>

RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DOMENIUL TRANSPLANTULUI DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE UMANE, O GARANȚIE A RESPECTĂRII DREPTURILOR PACIENTULUI

Raluca BUCULEA,

drd., Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
asistent universitar, Facultatea de Drept și Administrație publică
a Universității „Tibiscus” din Timișoara,
judecător la Tribunalul Timiș, România

Rezumat. Răspunderea penală pentru faptele săvârșite în domeniul transplantului și prelevării de organe are o importanță deosebită, încadrarea anumitor fapte ca fiind infracțiuni constituind o garanție în plus că orice încălcare a normelor care reglementează activitățile din domeniu va fi sancționată. Răspunderea penală, spre deosebire de celelalte forme ale răspunderii (disciplinară, administrativă, civilă) intervine la fapte care au un pericol social crescut, fiind cea mai gravă formă de răspundere. Potrivit codului penal în vigoare, singurul temei al răspunderii penale îl reprezintă infracțiunea. Un motiv în plus ca faptele care atrag răspunderea penală a făptuitorului, respective infracțiunile, să fie clar definite, elementele constitutive să asigure identificarea încălcărilor care constituie infracțiuni. De asemenea, trebuie reglementată și forma de vinovăție de comitere a infracțiunii care este incriminată.

Legea 95/2006 din 14 aprilie 2006 republicată privind reforma în domeniul sănătății reglementează, ca lege specială, răspunderea penală pentru infracțiunile săvârșite în legătură cu prelevarea și transplantul de organe, sub aspectul tipicității, antijuridicității și imputabilității. Sunt enumerate faptele care, săvârșite în modalitățile normative prevăzute de legea special, pot constitui infracțiuni. Legea stabilește și limitele speciale ale pedepselor pentru infracțiunile incriminate, limite în care se vor încadra pedepsele ce vor fi stabilite, infracțiunile în care este obligatorie stabilirea pedepselor complementare și accesorii constând în interzicerea unor drepturi, precum și situațiile de incriminare a tentativei

Cuvinte cheie: infracțiune, răspundere penală, prelevare, transplant, pedeapsă

Introducere

Transplantul de organe, ca element de noutate în medicină, a luat amploare în ultimii ani, activitatea de transplant fiind în continua ascensiune. Dacă la început se realizau transplanturi pentru un număr limitat de organe, odată cu evoluția medicinei se realizează din ce în ce mai multe transplanturi de organe, țesuturi și celule umane. Amploarea fenomenului a dus la ne-

cesitatea reglementării legislative a activităților de prelevare și transplant. Și pentru că vorbim de un fenomen cu implicații globale, statele lumii sunt preocupate de desfășurarea acestor activități cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului, atât ale donatorului cât și ale primitorului.

Foarte important este ca preocupările comunității internaționale de a ține pasul cu evoluția medicinei să se regăsească în actele normative ale fiecărui stat, pentru că doar așa activitatea de prelevare și transplant se poate realiza cu respectarea drepturilor celor implicați și ale eticii medicale.

Și cum în fiecare activitate umană există și încălcări ale regulilor, se impune ca încălcarea reglementărilor legale să fie sancționată. Cea mai importantă și mai gravă formă a răspunderii celor ce încalcă reglementările în acest domeniu și nu numai este răspunderea penală, infracțiunea fiind potrivit Codului penal roman în vigoare, singurul temei al răspunderii penale.[1].

Lucrarea își propune o analiză a infracțiunilor din domeniu, pentru că o reglementare adecvată a faptelor ce constituie infracțiuni duce la descurajarea încălcării normelor legale, asigurând scopul preventive și sancționator al pedepsei, cu consecințe asupra respectării eticii medicale, a drepturilor fundamentale ale omului și pacientului. Importanța și actualitatea temei sunt date de lipsa unor analize de actualitate în dreptul român ale aspectelor de legalitate ale răspunderii penale în domeniul transplantului și prelevării de organe, țesuturi și celule umane.

Metode și materiale aplicate

La realizarea articolului am folosit convenții și tratate internaționale, lucrări de specialitate în domeniul prelevării și transplantului de organe, reglementări naționale privind activitățile din domeniul prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule umane. Metodele folosite sunt metoda analizei, metoda comparativă, metoda istorică.

Discuții și rezultate obținute

Așa cum s-a remarcat în literatura de specialitate [2, p. 1], dreptul și medicina sunt printre cele mai vechi îndeletniciri ale oamenilor. Din cele mai vechi timpuri, societatea a fost preocupată de a descoperi metode care să vindece diferite boli, dar și să reglementeze activitățile sociale prin reguli care la un moment dat au devenit norme de drept. Evoluția medicinei, numeroasele situații apărute în legătură cu cei care practicau medicina și cu pacienții, au dus la necesitatea creării unor reguli și în legătură cu practicarea medicinei. Așa a luat naștere ceea ce se numește dreptul medical. Această ramură de drept este în prezent recunoscută de toate sistemele de drept. Dreptul medical este definit de toate sistemele de drept, într-un dintre aces-

te accepțiuni este apreciat ca fiind "ansamblul raporturilor juridice existente între, pe de o parte, cei care exercită profesiile medicale într-un cadru privat sau spital și, pe de altă parte, pacienții și raporturile acestora cu societatea". Această definiție, pe care o reținem ca fiind cuprinzătoare pentru sfera faptelor reglementate, provine din dreptul austriac [2, p.5].

Autorii au acceptat încă de la început că faptele pe care medicii le pot săvârși în exercitarea profesiei au o reglementare specială, diferitele forme ale răspunderii din domeniu fiind necesar a fi cuprinse în legi speciale. În literatura de specialitate mai veche [2, p.443], se face referire la infracțiunile prevăzute de Legea 2/1998 privind activitatea de prelevare și transplantul de țesuturi și organe umane, considerată "prima lege modernă a transplantului în România" [3].

Ulterior, dispozițiile din această lege au fost aliniate la standardele internaționale, în acord cu evoluția medicinei și reglementarea situațiilor de încălcare a drepturilor fundamentale identificate în practică. În prezent, reglementarea activităților din domeniul prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule umane se regăsește în *Legea nr. 95/2006, din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății*, actul normativ cadru care reglementează și sancționează infracțiunile în legătură cu transplantul de organe, activitățile legate de transplantul de organe fiind aduse la zi.

Infracțiunile din domeniul transplantului și prelevării de organe, țesuturi și celule umane au fost prevăzute în capitolul V al legii, capitol care, deși poartă titlul de „Sanțiuni”, prevede în realitate faptele care atrag răspunderea penală. În forma actuală, capitolul V din Legea 95/2006 are următoarea reglementare:

„ART. 154 (1) Prelevarea sau transplantul de organe, țesuturi ori celule de origine umană de la donatori în viață fără consimțământ dat în condițiile legii constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepsește.

ART. 155 Efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

ART. 156 (1) Fapta persoanei de a dona organe, țesuturi sau celule de origine umană, în scopul obținerii de foloase materiale, pentru sine ori pentru altul, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Constrângerea unei persoane să doneze organe, țesuturi sau celule de origine umană constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (3) Publicarea sau mediaticizarea unor anunțuri privind donarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană, donare ce ar fi efectuată în scopul obținerii unor foloase materiale

pentru sine ori pentru altul, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

ART. 157(1) Organizarea sau efectuarea prelevării de organe, țesuturi ori celule de origine umană pentru transplant, în scopul obținerii unui folos material pentru donator sau organizator, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și cumpărarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană, în scopul revânzării.(3) Tentativa se pedepsește.

ART. 158(1) Introducerea sau scoaterea din țară de organe, țesuturi ori celule de origine umană fără autorizația specială emisă de Agenția Națională de Transplant constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepsește.”[4]

De observat că legea enumeră câteva acțiuni care constituie infracțiuni. Pentru a analiza existența răspunderii penale în situația săvârșirii unor astfel de infracțiuni, se impune o analiză a fiecărei situații în parte, cu privire la toate elementele constitutive ale infracțiuni, insistând asupra particularităților fiecăreia.

În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de articolul 154 din Legea 95/2006, *Prelevarea sau transplantul de organe, țesuturi ori celule de origine umană de la donatori în viață fără consimțământ dat în condițiile legii, obiectul juridic* este dat de relațiile sociale care ocrotesc activitatea de prelevare și transplant, prelevare în care consimțământul trebuie dat în prealabil de către donator și primitor. [5, p.176].

Prin incriminarea acestor fapte s-a dat eficiență celor stipulate în Convenția de la Oviedo, care prevedea obligația statelor de a institui sancțiuni pentru încălcarea dispozițiilor convenției.

Această convenție, cunoscută și sub numele de *Convenția Europeană privind Biomedicina*, a fost adoptată de Consiliul Europei la data de 4 aprilie 1997 și avea ca scop protejarea drepturilor fundamentale ale omului în contextual dezvoltării medicinei. Convenția statuează obligativitatea exprimării consimțământului dat în cunoștință de cauză pentru toate intervențiile medicale. Mai mult, un întreg capitol al convenției intitulat *Prelevarea de organe și țesuturi de la donatori vii în scopul transplantării* stabilește situațiile în care se pot preleva aceste organe, existența consimțământului fiind consfințită. [6]

În ceea ce privește consimțământul valabil, legea sănătății precizează că acesta trebuie dat în condițiile legii. În acest sens, dispoziții cu privire la modalitatea în care consimțământul se consideră exprimat în condițiile legii cuprind articolele 144 și 145 din Legea 95/2004. De asemenea, relevante sunt și dispozițiile art. 68 din Codul civil, potrivit căruia (1) *Prelevarea și*

transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatori în viață se fac exclusiv în cazurile și condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil și expres al acestora și numai după ce au fost informați, în prealabil, asupra riscurilor intervenției. În toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consimțământului dat, până în momentul prelevării. (2) Se interzice prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană de la minori, precum și de la persoanele aflate în viață, lipsite de discernământ din cauza unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, în afara cazurilor expres prevăzute de lege.[7]

Obiectul material este reprezentat de corpul persoanei în viață de la care se efectuează prelevarea sau la care se prelevă organele.

Subiect activ al infracțiunii este persoana care efectuează transplantul sau prelevarea, de regulă medicul de specialitate care efectuează prelevarea sau transplantul fără a avea în prealabil consimțământul donatorului sau al primitorului.

Apreciem că legiuitorul nu a dorit să limiteze subiectul activ al infracțiunii doar la medicii de specialitate care sunt autorizați să preleve organe și să efectueze transplanturi. Textul de lege nu face nicio referire în acest sens astfel încât apreciem că subiectul activ al infracțiunii poate să fie și o persoană care nu are calitatea de medic specialist sau, pre exemplu așa cum arătau unii autori, un medic căreia căruia i s a interzis exercitarea acestei profesii poate fi subiect activ al infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 154. [8, p. 214]

Subiectul pasiv este persoana de la care se efectuează prelevarea sau cea la care se realizează transplantul.

Elementul material este reprezentat de acțiunea de prelevarea sau de transplantul de organe, țesuturi ori celule de origine umană de la donatori în viață. Pentru a fi incriminate, aceste acțiuni trebuie să fie realizate fără consimțământul dat în condițiile legii.

Astfel, consimțământul trebuie să existe, să fie dat în condițiile legii. De asemenea, trebuie să existe consimțământul total al persoanei de la care se efectuează prelevarea. În situația în care există consimțământul pentru prelevarea unui anumit organ sau parte din organ, însă prelevarea se face cu privire la mia multe organe sau părți, nu se poate aprecia că există consimțământ.

Legătura de cauzalitate trebuie să existe între fapta comisă și rezultatul concret.

Sub aspectul laturii subiective, fapta este incriminată dacă este comisă cu intenție directă sau indirectă.

Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi, iar tentativa se pedepsește.

Infracțiunea de *efectuare a unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii* este prevăzută și pedepsită de art. 155 din Legea 95/2006.

Obiectul juridic este reprezentat de relațiile sociale privitoare la efectuarea prelevării și transplantului în condiții legale, acesta fiind de fapt și obiectul juridic al tuturor faptelor prevăzute ca și infracțiuni în legea sănătății. Însă această infracțiune are ca obiect juridic și relațiile sociale privitoare la înfăptuirea justiției, compromiterea unei autopsii având implicații asupra actului de justiție. Prin efectuarea unei autopsii medico-legale se pot obține informații esențiale într-o investigație cu privire la cauzele decesului, la modul în care s-a produs fapta sau la persoana care a săvârșit infracțiunea care a cauzat decesul.

Obiectul material corpul persoanei decedate asupra căruia se realizează autopsia medico-legală și de la care se efectuează prelevarea.

Subiect activ al infracțiunii este persoana care are competența de efectua autopsia medico-legală dispusă în condițiile legii.

Subiect pasiv este statul, prin săvârșirea infracțiunii fiind încălcate norme cu privire la efectuarea unei autopsii dispuse în baza acestor reguli.

Sub aspectul *laturii obiective*, elementul material este realizat prin acțiunea de efectuare a prelevării de organe, cu toate că se știa că prin prelevare se compromite autopsia medico-legală solicitată și dispusă în condiții legale.

Textul de lege, într-o formă anterioară, sancționa ca infracțiune și dispunerea prelevării, incriminare la care s-a renunțat în prezent. Apreciem, așa cum s-a arătat în literatura de specialitate, că nu se impunea menținerea modalității normative alternative a dispunerii prelevării, întrucât autopsia nu putea fi efectiv compromisă prin dispunerea prelevării, ci prin prelevarea efectivă. [8, p. 228]

Așa cum am arătat mai sus, precum și cum se arată în studiile de specialitate, „*Autopsia medico-legală nu se limitează la simpla constatare a decesului, ci servește unei funcții multiple: determinarea cauzei și a mecanismului de producere a morții; stabilirea existenței sau inexistenței unor acte de violență; furnizarea de probe; protecția drepturilor persoanelor decedate și ale aparținătorilor; precum și asigurarea responsabilizării autorităților*”. [9]

Potrivit reglementărilor în vigoare, autopsia medico-legală este reglementată prin dispozițiile Legii nr. 459/2001 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de medicină legală, Ordonanței nr. 1/2000, precum și în Codul de procedură penală.

Legătura de cauzalitate trebuie să existe între fapta comisă și rezultatul concret.

Sub aspectul *laturii subiective*, infracțiunea se săvârșește cu intenție, în oricare dintre formele acesteia, neputând fi incriminată săvârșirea ei din culpă.

Pedeapsa este închisoarea de la de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Infracțiunile prevăzute de art. 156 din Legea 95/2006: ***Infracțiunea de donare de organe, țesuturi sau celule de origine umană, în scopul obținerii de foloase materiale, pentru sine ori pentru altul; Constrângerea unei persoane să doneze organe, țesuturi sau celule de origine umană; Publicarea sau mediatizarea unor anunțuri privind donarea de organe, țesuturi sau celule de origine umană, donare ce ar fi efectuată în scopul obținerii unor foloase materiale pentru sine ori pentru altul:***

Acest articol sancționează, așa cum se va observa și cu privire la infracțiunea prevăzută de următorul articol din legea sănătății, urmărirea obținerii unor foloase material în urma transplantului de organe.

Incriminarea obținerii de profit din transplantul de organe, țesuturi și celule umane este unanim acceptată la nivel global. Atât documente adoptate în etapele incipiente ale reglementării transplantului și prelevării de organe, cât și cele de dată recentă, conțin referiri cu privire la interzicerea câștigului material asociat transplantului și prelevării de organe. În acest sens s-a statuat în *Convenția Europeană privind Biomedicina*, sau, cum mai este cunoscută, *Convenția de la Oviedo, adoptată în anul 1997*, cât și în *Convenția împotriva traficului de organe umane*, adoptată la 9 iulie 2014 de către Consiliul European. [10]

Nu în ultimul rând *Declarația de la Istanbul*, în forma sa revizuită în anul 2018, devenită ghid pentru înțelegerea fenomenului traficului de organe, interzice de asemenea câștigul financiar. Declarația definește conceptul de „neutralitate financiară” fiind interzise atât pierderile, cât și câștigurile ca efect al actului de donare. [11]

Aceeași declarație definește traficul de persoane în scop de prelevare, una dintre modalitățile menționate fiind constrângerea, constrângere la care se face referire și *Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor*, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, numit și protocolul de la Palermo. Acest protocol a fost considerat primul instrument juridic cu caracter obligatoriu la nivel internațional. [12]

În lipsa unei definiții dată de legea specială, literatura de specialitate definește constrângerea necesară a exista ca fapta să constituie infracțiune. Constrângerea poate fi astfel, atât constrângere fizică, cât și constrângerea morală. ”Indiferent în ce mod se exercită constrângerea (fizică sau morală), aceasta trebuie să fie suficient de puternică pentru a insufla o stare de teme-

re care să afecteze libertatea de hotărâre a persoanei”. [13, p.107]

Dacă prin constrângerea fizică s-a produs lovirea sau vătămarea corporală a persoanei, fapta va fi reținută în concurs cu infracțiunile de lovire sau alte violențe sau vătămare corporală prevăzute de art. 193-194 Cod penal. [15]

Obiectul juridic al acestei infracțiuni este dat de relațiile sociale în legătură cu umanismul, cu compasiunea și moralitatea, însuși termenul de „donare” fiind un termen care face trimitere la lipsa unei compensații financiare pentru cel care donează. De asemenea, sunt protejate relațiile sociale referitoare la libertatea persoanei de a consimți la preleve și donare, fără acțiuni exterioare de vreun fel.

Obiectul material este reprezentat de corpul persoanei asupra căruia se răsfrânge acțiunea incriminată.

Subiect activ poate fi orice persoană care răspunde penal.

Subiect pasiv este statul ca entitate răspunzătoare de prelevarea de țesuturi și celule umane, precum și, în modalitatea prevăzută de teza a II-a articolului, subiect pasiv este persoana de la care se prelevă organele.

Sub aspectul *laturii obiective*, așa cum s-a remarcat în literatura de specialitate, ”elementul material al laturii obiective este constituit, la toate modalitățile normative în care au fost reglementate infracțiunile în legea extrapenală, din acțiuni dispuse pe o gamă largă și diversă”. [14, p. 201]

În ceea ce privește donarea, acțiunea nu comportă discuții, importanță are aspectul că, sub aparența unei ”donări” care, așa cum am arătat, ar trebui să aibă caracter altruist, sunt urmărite foloase materiale. Legiuitorul a renunțat la incriminarea foloaselor nepatrimoniale, în forma mai veche a legii fapta fiind incriminată fapta dacă se urmăreau orice fel de foloase.

În ceea ce privește constrângerea, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească exercitarea acesteia pentru ca fapta să fie infracțiune au fost arătate mai sus.

În modalitatea constând în publicarea sau mediatizarea de anunțuri ce ar fi efectuată în scopul obținerii de foloase patrimoniale, publicarea se referă la tipărirea efectivă sau publicarea în mediul on-line a anunțurilor, pe iar mediatizarea se poate realiza prin orice mijloace care ajung la cunoștința publicului.

Legătura de cauzalitate trebuie să existe între fapta comisă și rezultatul concret.

Sub aspectul *laturii subiective*, infracțiunea se poate comite fie cu intenție directă, fie cu intenție indirectă. De observat că în modalitățile normative prevăzute la punctul 1 și 3 există și un scop special, acela al obținerii unor foloase materiale.

Pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda pentru fapta de la punctul 1, de la 6 luni la 3 ani sau amendă în mo-

dalitatea publicării sau mediatizării, însă este mai aspru pedepsită fapta în modalitatea constrângerii, fiind sancționată cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Infrațiunea de **organizare sau efectuare a prelevării de organe, țesuturi ori celule de origine umană pentru transplant, în scopul obținerii unui folos material pentru donator sau organizator și de cumpărare de organe, țesuturi sau celule de origine umană, în scopul revânzării.**

Obiectul juridic al acestei infrațiuni este dat de relațiile sociale în legătură cu umanismul, cu compasiunea și moralitatea, însuși termenul de "donare" fiind un termen care face trimitere la lipsa unei compensații financiare pentru cel care donează.

Obiectul material, în modalitatea efectuării prelevării este reprezentat de corpul persoanei de la care se prelevă organele. În cazul modalității prevăzute de teza I a articolului, infrațiunea este lipsită de obiect material, acțiunea de organizare nefiind îndreptată împotriva unui corp sau obiect.

Subiect activ poate fi orice persoană care răspunde penal.

Subiect pasiv este statul ca entitate răspunzătoare de prelevarea de țesuturi și celule umane, precum și, în modalitatea prevăzută de teza a II-a articolului, subiect pasiv este persoana de la care se prelevă.

Sub aspectul *laturii obiective*, infrațiunea poate fi săvârșită în mai multe modalități normative. În prima variantă, se poate comite prin organizarea prelevării de organe, țesuturi ori celule de origine umană pentru transplant, în scopul obținerii unui folos material.

Textul de lege și legea nu definește organizarea, însă potrivit definiției, a organiza înseamnă „a stabili și a coordona mijloacele tehnice, economice, administrative, astfel încât să permită executarea în condiții optime a unui proces”. [15]

Se are în vedere o activitate complexă, care presupune efectuarea mai multor activități. În doctrină s-a apreciat că reprezintă activități de organizare găsirea spațiului pentru prelevare, identificarea și contactarea subiecților de la care se realizează prelevarea, identificarea unor potențiali cumpărători ai organelor prelevate. [14, p.203]

În modalitatea efectuării prelevării, lucrurile sunt mai puțin susceptibile de interpretare, efectuarea prelevării reprezentând activitatea efectivă de prelevare. Ce este important sub aspectul laturii obiective, este aspectul că acțiunea făptuitorului are ca scop obținerea unui folos material. Este așadar necesar să se urmărească un beneficiu, un avantaj evaluabil în bani. În lipsa unui astfel de avantaj, spre exemplu în situația unui avantaj de altă natură, fapta nu este tipică. De asemenea, folosul material trebuie să fie urmărit a fi obținut de către cel care organizează sau cel care efectuează preleva-

rea. De menționat și că folosul material nu este necesar să fie și obținut, fapta fiind tipică și în situația în care folosul material, deși urmărit, nu este obținut.

În modalitățile normative reglementate de aliniatul 2, elementul material al laturii obiective constă în cumpărarea de organe în scopul revânzării. Accepțiunea noțiunii de „cumpărare” și de „revânzare” sunt cele din dreptul civil. Important de menționat că intenția de revânzare trebuie să existe la momentul cumpărării, iar fapta este pedepsită ca infracțiune chiar dacă revânzarea nu a avut loc.

Legătura de cauzalitate trebuie să existe între fapta comisă și rezultatul concret.

Sub aspectul *laturii subiective*, infracțiunea se realizează cu intenție direct sau indirect.

Pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepsește.

Introducerea sau scoaterea din țară de organe, țesuturi ori celule de origine umană fără autorizația specială emisă de Agenția Națională de Transplant

Incrimnarea faptelor comise în această modalitate este de o deosebită importanță atât la nivel național, cât și internațional. Se impune a fi sancționată această activitate, cu caracter transfrontalier, dat fiind și situația internațională și eforturile depuse la nivel global pentru descurajarea traficului de organe. De asemenea, în reglementarea acestei fapte ca infracțiune, un rol important l-a avut și principiul autosuficienței, așa cum apare în *Declarația de la Istanbul*, declarație la care am mai făcut referire în prezentul studiu. Autosuficiența, așa cum o definește *Declarația*, presupune ca statele să asigure în cea mai mare parte necesarul de organe pentru transplant, în plan intern de la cetățenii statului, iar dacă nu se poate în totalitate, prin cooperarea cu alte state, cu respectarea principiului echității. [11]

Obiectul juridic al acestei infracțiuni este constituit de relațiile sociale care ocrotesc viața și sănătatea persoanei, precum și așa cum a reținut literatura de specialitate, autoritatea de stat. [5, p 202]

Obiectul material este reprezentat de organele scoase sau introduse în țară fără autorizația specială emisă de Agenția Națională de Transplant.

Subiectul activ al infracțiunii este necircumstanțiat, poate fi orice persoană care răspunde penal.

Subiectul pasiv este statul, însă, în anumite situații, subiect pasiv poate fi și unitatea sanitară.

Sub aspectul *laturii obiective*, acțiunea poate consta fie prin introducerea în țară, fie prin scoaterea din țară de organe, în mod ilegal, în lipsa autorizației speciale emise de Agenția Națională de Transplant.

Autorizația la care face referire articolul este definită de Legea 95/2006 la articolul 142, care definește termenii și expresiile din lege. Astfel, autorizația specială este un „*document eliberat de Agenția Națională de Transplant în vederea permiterii introducerii sau scoaterii în/din țară de sânge placentar, sânge din cordonul ombilical și țesuturi de origine umană pentru o perioadă de maximum un an, în condițiile în care procesarea, conservarea și depozitarea se fac într-o bancă acreditată/agreată de către Agenția Națională de Transplant*. Același articol definește și noțiunea de bancă agreată, noțiune în strânsă dependență de noțiunea de autorizație specială, ca fiind „*banca de țesuturi și celule de origine umană aflată în afara teritoriului României. Pentru terțe țări banca trebuie să respecte standardele de calitate și siguranță impuse de Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor umane și să prezinte documente justificative în acest sens. Pentru statele membre ale Uniunii Europene, banca trebuie să fie acreditată de autoritatea competentă din țara respectivă*”. [3]

Urmarea imediată a faptei constă în punerea în pericol a vieții și a sănătății persoanelor, în cazul introducerii unor organe care nu sunt autorizate. În cazul scoaterii de țară a organelor, urmarea imediată este reprezentată de afectarea organelor disponibile pentru transplanturi la nivelul țării, care duce și la încălcarea principiului autosuficienței.

Legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu trebuie să existe.

Sub aspectul *laturii subiective*, infracțiunea se săvârșește cu intenție, în oricare din cele două forme ale sale, directă sau indirectă.

Pedeapsa prevăzută de legea specială este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepsește.

Interesant din punct de vedere al reglementării în timp a infracțiunilor în domeniul traficului de organe este aspectul, că, la momentul adoptării Legii 952006 nu era pedepsită tentativa.

Chiar autorii primelor analize ale infracțiunilor din domeniul prelevării și transplantului de organe au sesizat că, deși infracțiunile sunt susceptibile de tentativă, aceasta nu este incriminată. [13, p.108]

Apreciem că sancționarea tentativei a venit în contextul reglementărilor internaționale, dat fiind că, inclusiv prin *Convenția împotriva traficului de organe umane adoptată de Consiliul Europei în 2014*, la articolul 9 se prevede că „*Fiecare Parte adoptă măsurile legislative necesare și alte măsuri pentru calificarea drept infracțiune a complicității sau tentativei de comitere a oricărei infracțiuni stabilite în conformitate cu prezenta Convenție, când sunt comise intenționat*” [10].

Concluzii

Din cele mai sus expuse se poate concluziona că, în prezent, în România există cadrul legislativ necesar tragerii la răspundere penală a făptuitorilor în domeniul transplantului și prelevării de organe, țesuturi și celule umane vii. Au fost transpuse în legislația internă principiile internaționale din domeniu, acestea beneficiind de prevederi legale adecvate. Cu toate acestea, cercetarea și mai ales, aducerea în fața instanței a persoanelor care săvârșesc astfel de fapte este greoaie. Condamnări pentru astfel de infracțiuni au fost foarte puține, însă și activitatea de donare și transplant în România este un destul de redusă, raportat la necesarul de organe pentru transplant. Astfel, potrivit Agenției Naționale de Transplant, în anul 2025 au fost efectuate 210 transplanturi de rinichi la o listă de așteptare de 3770 de persoane și 101 transplanturi de ficat la o listă de așteptare de 632 de persoane.

Referințe bibliografice:

1. Codul penal român, la <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/249601>, accesat la 12.03.2026
2. Moldovan A. T. Tratat de drept medical, București, Editura All Beck, 2002,
3. Agenția Națională de Transplant, Istoric, la <https://transplant.ro/istoric/> accesat la 12.03.2026
4. Legea nr. 95/2006, din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, disponibilă pe <https://sintact.ro/legislatie/monitorul-oficial/legea-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii-republica-re-16869455> accesat la 16.03.202
5. Tănăsescu I., Tănăsescu G., Tănăsescu C., Transplantul și prelevarea, București, Editura C.H. Beck, 2008
6. Convenția Europeană privind Biomedicina, sau Convenția de la Oviedo, disponibilă pe: <https://legislatie.just.ro/public/detaliidocument/27007>, accesat la 16.03.202
7. <https://www.codulcivil.ro/art-68-prelevarea-si-transplantul-de-la-persoanele-in-viata/> accesat la 15.03.2026
8. Diaconescu H., Cercel S., Diță R.D., Gazdovici G., Răspunderea juridică în domeniul prelevării și transplantului în dreptul român, Ed.Universul Juridic, 2009
9. Vasile Ș. E., Autopsia medico-legală: instrument procedural și garanție a dreptului la viață, disponibilă la <https://www.juridice.ro/816327/autopsia-medico-legala-instrument-procedural-si-garantie-a-dreptului-la-viata.html>, accesat la 15.03.20

10. Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane din 25.03.2015, disponibilă la: <https://rm.coe.int/1680abceaf> accesat la 15.03.2026

11. Declarația de la Istanbul cu privire la traficul de organe și turismul de transplant (Ediția 2018), pe https://www.declarationofistanbul.org/images/documents/doi_2018_Romanian.pdf

12. Protocolul de la Palermo - rezumat, disponibil pe <https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/protocol-against-the-traffic-killing-of-people.htm>

13. Conea N., Infrafracțiunile prevăzute în Legea nr. 2/1998 privind prelevarea și transplantul de țesuturi și organe umane, Revista Dreptul, nr. 3/1999

14. Tanislav E., Opreșan M, Infrafracțiuni la regimul efectuării prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic, Revista Dreptul, nr. 4/2007

15. <https://dexonline.ro/definitie/a%20organiza>, accesat la 15.03.2026